
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.9.075

DOI 10.5281/zenodo.10083592

ИССЛЕДОВАНИЕ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ ПЕДАГОГОВ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

TO RESEARCH ON COPING STRATEGIES OF PRIMARY EDUCATION TEACHERS

ЕВЕЦКАЯ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА,

*кандидат психологических наук, доцент,
Ростовский юридический институт МВД России (Волгодонский филиал).*

ЗЕЛЕНОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА,

*кандидат педагогических наук, доцент,
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
(Волгодонский инженерно-технический институт).*

АЛЕКСЕЕВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА,

*кандидат философских наук, доцент,
Российский университет транспорта (РУТ МИИТ).*

EVETSKAYA SVETLANA VLADIMIROVNA,

*Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,
Rostov Law Institute of the MIA of the Russian Federation (Volgodonsk branch).*

ZELENOVA GALINA VASILIEVNA,

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
National Research Nuclear University МЕРФИ
(Volgodonsk Engineering Technical Institute).*

ALEKSEEVA OLGA PAVLOVNA,

*Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,
Russian University of Transport (RUT MIIT).*

В статье рассматриваются проблемные вопросы, касающиеся психологии совладания субъекта со стрессовыми ситуациями в профессиональной деятельности. Обсуждаются ключевые концепции и подходы, связанные с совладанием, их роль и значение для саморегуляции и успешности выполнения профессиональной деятельности. Раскрывается вопрос выбора вариантов копинг-стратегий, представляющих собой осознанные действия по преодолению трудностей. Подчеркивается сложность педагогической деятельности, отличающейся повышенной стрессогенностью, подвергающей большим нагрузкам эмоциональную сферу учителя и увеличивающей риск развития их последствий. Приведены результаты исследования вариантов копинга у педагогов начального образования, даны их характеристики.

The article reveals some problematic issues related to the subject's psychological coping with stressful situations in professional activity. The key concepts and approaches related to coping, their role and importance for self-regulation and successful performance of professional activities are discussed. The issue of choosing options for coping strategies, which are conscious actions to overcome difficulties, is analyzed. The complexity of pedagogical activity, characterized by growing stress, which pushes the teacher's emotional sphere to great stress and increases the risk of developing their consequences, is emphasized. The results of the study of the variants of the teachers of primary education coping are presented, and their characteristics are given.

Ключевые слова: профессиональный стресс, педагогическая деятельность, копинг-стратегии, совладание, варианты копинг-поведения.

Key words: professional stress, pedagogical activity, coping strategies, coping, variants of coping behavior.

В современном мире человек подвержен влиянию быстро меняющейся социальной, экономической и технологической среды, что служит причиной стрессовых ситуаций. Возрастающие сложности в социальной жизни, отсутствие нормальных условий труда и отдыха также создают благоприятную среду для стрессовых ситуаций. Проблема усугубляется еще и тем, что при воздействии стрессовых факторов на человека, не каждый способен справиться с ним, на ранних стадиях, чтобы не дать стрессу перерасти в неврозы или депрессию.

В настоящее время все чаще говорят и о профессиональных стрессах, которые могут быть вызваны следующими факторами: отсутствие стабильности на рабочем месте, интенсивность труда, ответственность за людей, несправедливая оценка работы, плохие отношения с руководством, неудовлетворительные условия труда и т.д. Стрессовые ситуации, с которыми человек сталкивается в своей профессиональной деятельности, могут привести к профессиональной деформации и эмоциональному выгоранию.

Педагогическая деятельность не является исключением. Профессиональная деятельность учителя начальных классов отличается повышенной стрессогенностью. Большая эмоциональная напряженность профессиональной деятельности учителя начальных классов, ответственность и сложность профессионального труда, нестандартность педагогических ситуаций – все это подвергает большим нагрузкам эмоциональную сферу личности учителя, увеличивает риск развития последствий стресса – эмоциональное выгорание, проявляющееся в ответ на продолжительные стрессогенные условия. В связи с чем исследование проблемы совладания с трудностями (копинга) и выбор копинг-стратегий учителей начальных классов имеет особую актуальность.

Различные по роду процессы, направленные на решение проблем межличностного общения, профессиональной педагогической деятельности, приспособление личности к условиям, вызывающим стресс часто ассоциируются с таким понятием как «копинг». Само понятие «копинг» (совладание) вошло в психологию в середине XX века, где впервые было предложено и рассмотрено Р. Лазарусом и С. Фолкман. В работах зарубежных авторов термин «coping» применяется вместе с другими понятиями «coping behavior» «coping strategy», «coping style». В целом, «копинг» понимался как используемые личностью активные способы преодоления стресса.

В отечественной психологии существует дифференциация перевода термина копинг: «купирование стресса» (Л.А. Китаев-Смык), «преодоление» (В.А. Бодров), «совладание» (Л.И. Анцыферова, Т.Л. Крюкова) [2; 3].

Проблематика копинг-стратегий рассматривалась в рамках психодинамического направления (исследование психологических защит): (И.М. Никольская, Р.М. Грановская);

исследование самих ситуаций, вызывающих стресс, и соответствующих реакций на него (В.А. Бодров, Л.А. Китаев-Смык, G. Bowman, M. Stern, R. Lazarus, S. Folkman); исследования копингов, их роли и значения для саморегуляции и успешности выполнения профессиональной деятельности (А.Б. Леонова, В.И. Моросанова, Е.И. Рассказова, Т.О. Гордеева, Т.Л. Крюкова).

Р.М. Грановская и И.М. Никольская рассматривали защитные механизмы, которые обеспечивают избегание и (или) понижение уровня негативных состояний (стресс, конфликт, тревогу и т.д.) как психологические стратегии, а также как способ реагирования индивида на ситуацию, которая угрожает ему, при этом человек использует эти стили на уровне бессознательном [1, С. 94].

Е.А. Сергиенко рассматривает совладающее поведение, прежде всего, как осознанную организацию по преодолению трудностей, отмечая, что «психологические защиты – это всего лишь неосознаваемые механизмы адаптивного поведения» [5, с. 72].

С точки зрения личностного развития, благополучия, ресурсов, адаптации и развития человека понимает совладающее поведение Т.Л. Крюкова. Исследователь трактует совладающее поведение как особый вид социального поведения, позволяющий субъекту, задействуя способы осознанного действия, адекватно преодолеть стресс и справиться с трудной жизненной ситуацией [5, с. 57].

Е.И. Рассказова, Т.О. Гордеева, Е.Н. Осин отмечают, что на данный момент представлено более 400 стратегий по преодолению сложных жизненных ситуаций [4, с. 84]. Такое многообразие послужило основанием для выработки различных классификаций копинг-стратегий, однако единого мнения относительно универсальности подобных делений не существует.

Традиционно выделяют два типа стратегий: проблемно-фокусированные и эмоционально-фокусированные. Выбор стратегий определяется, с одной стороны личностными факторами (оценка человеком возникающей угрозы), с другой стороны – ситуацией (та сфера жизни, где человек столкнулся со сложностями). Трудности в профессиональной сфере чаще предполагают выбор проблемно-ориентируемых копинг-стратегий.

Э. Скиннер и др. исследователи предприняли удачную попытку классифицировать копинг-стратегии, встречающиеся на страницах психологической литературы. Были выделены двенадцать «семейств копингов», в каждом из которых определены свои стратегии. В общем виде под копинг-стратегиями Э. Скиннер понимает особенности мобилизации, реагирования, управления, координации своих поведенческих и эмоциональных действий, немаловажную роль играют ресурсы внимания в трудной ситуации [7, с. 217].

Сложилась традиция обращаться к трем сферам психики: аффективной, когнитивной и поведенческой, при реализации копинг-поведения. При этом, на основании возможностей к адаптации все варианты копинг-поведения классифицируются на адаптивные, относительно адаптивные и неадаптивные. Следует отметить, что необходимы условия, при которых стресс может быть преодолен – это ресурсы личности: физические, социальные, психологические, материальные [6, с. 4].

Среди стратегий эмоционального копинга, протест и оптимизм являются адаптивными вариантами копинг-поведения, эмоциональная разрядка и пассивное сотрудничество – относительно адаптивными, неадаптивными – эмоциональная сдержанность, уступчивость, самобичевание и агрессия. К адаптивным стратегиям когнитивного копинга относятся: анализ проблем, самоопределение и самоконтроль; к относительно адаптивным – придача смысла и религиозность. Смирение, растерянность и игнорирование пополняют класс неадаптивных вариантов копинг-поведения. Поведенческий копинг представлен такими адаптивными вариантам как кооперация, оптимизм; относительно адаптивный – компенсаторные, тревожные и конструктивные действия; неадаптивный – активное избегание и уход [6, с. 5].

Проблема выбора копинг-стратегий педагогами в последнее время приковывает взгляды современных исследователей. Учитель начальных классов как субъект жизнедеятельности и совладения со стрессом в профессиональной деятельности представляют собой научный интерес, поскольку деятельность специфична, сложна, полна множества нестандартных педагогических ситуаций. Кроме того, эмпирическое исследование совладающего поведения учителей начальных классов в условиях стрессогенной профессиональной деятельности обусловлена необходимостью уточнения научных представлений о том, какие варианты копинга используют учителя в своей профессиональной деятельности.

В качестве респондентов, в исследовании приняли участие учителя, реализующие программу начального общего образования в количестве 70 человек в возрасте от 22 года до 60 лет. Стаж работы респондентов от 1 года до 37 лет. Для исследования преобладающих копинг-стратегий учителей начальных классов были использованы следующие методики: «Способы совладающего поведения» (Р.Лазарус и С. Фолкман «WCQ»), адаптирован Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк); «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций», в модификации Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой, на основе методики «Strategis Approach to Coping Scate» («SACS»), предложенной С. Хобфоллом; опросник совладания со стрессом (К. Карвер, М. Шейер, Дж. Вейнтрауб «COPE»), адаптирован Рассказовой Е.И., Гордеевой Т.О., Осиним Е.Н.

Результаты исследования выполнены по методике «Способы совладающего поведения» (Р. Лазарус и С. Фолкман «WCQ»), адаптирован Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк) (рис. 1).

Рис. 1. Результаты исследования по методике «Способы совладающего поведения».

Анализ результатов показал, что учителя начальных классов часто выбирают такие копинг-стратегию как «планирование решения проблемы», «принятие ответственности», «поиск социальной поддержки», «самоконтроль», «бегство-избегание». Они анализируют проблему, создают план разрешения сложной ситуации, пытаются не показывать своих переживаний, стремятся к поиску ресурсов у окружающих и осознают свою роль в возникновении проблемы.

Такие стратегии как «дистанцирование», «конфронтативный копинг» получили меньшую дистрибуцию, и в тоже время менее используется стратегия «положительная переоценка». Педагоги не всегда могут найти в сложной ситуации положительные стороны, но в то же время не создают из этого конфликтов и не отстраняются от коллектива.

Данные исследования проведены по методике «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций», модифицированной Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой на основе методики «Strategis Approach to Coping Scate» («SACS»), предложенной С. Хобфоллом (рис. 2).

Рис. 2. Степень выраженности стратегий преодоления стрессовых ситуаций у учителей начальных классов.

Учителя начальных классов предпочитают как стратегии пассивности: осторожные действия (25,7%) и избегание (31,5%), так и конструктивные модели преодолевающего поведения: ассертивные действия, поиск социальной поддержки (31,4%), вступление в социальные контакты (24,3%). Выявлена низкая степень выраженности неконструктивных стратегий преодоления: асоциальные, агрессивные, импульсивные действия.

Результатов исследования по опроснику совладания со стрессом (К. Карвер, М. Шейер, Дж. Вейнтрауб «COPE», адаптирован Рассказовой Е.И., Гордеевой Т.О., Осиным Е.Н. (рис. 3). Анализ полученных данных проводился на основании расчета средних значений и стандартного отклонения.

В целом по всей выборке, можно отметить, что учителя начальных классов чаще прибегают к использованию стратегий эмоциональной социальной поддержки (M=13,0121), сдерживания (M=12,348), юмора (M=12,2654), активного совладания (M=12,0138), планирования (M=11,9525), принятия (M=11,8672) концентрации на эмоциях и их активном выражении (M=11,8542). Редко используют «успокоительные» (M=7,4592).

Рис. 3. Средние значения показателей копинг-стратегий у учителей начальных классов по методике «Совладания со стрессом».

Таким образом, можно сделать следующий вывод о том, что работы по исследованию копинг-стратегий на сегодняшний день достаточно разрозненные, что выражено большим количеством их классификаций, не имеющих единого однозначного мнения. В целом, под копинг-стратегией можно понимать индивидуально выработанный способ активного взаимодействия и осознанного поведения субъекта в сложной жизненной ситуации (совладания), направленного на изменение ситуации или приспособления к ней. Копинг-стратегии поведения могут реализоваться в трех сферах иерархической структуры психики: эмоциональной, когнитивной и поведенческой. Учителя начальных классов чаще всего прибегают к конструктивным моделям преодолевающего поведения, таким как «планирование решения проблемы», «принятие ответственности», «поиск социальной поддержки», «самоконтроль», «положительная переоценка» «вступление в социальные контакты», использование «юмора», что безусловно помогает им справиться с трудными жизненными ситуациями. Они анализируют проблему, создают план разрешения сложной ситуации, пытаются не показывать своих переживаний, стремятся к поиску ресурсов у окружающих и осознают свою роль в возникновении проблемы. Но тем не менее, могут использоваться и неадаптивные варианты копинга такие, как «бегство-избегание», «осторожные действия». Учителя стремятся избежать конфликта, но в то же время не отстраняются от коллектива. Выявлена низкая степень выраженности неконструктивных стратегий преодоления, таких как «асоциальные действия», «агрессивные действия», «импульсивные действия».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Грановская Р.М., Никольская И.М. Защита личности: психологические механизмы. СПб.: Знание, 1999. 352 с.

2. Китаев-Смык Л.А. Сознание и стресс. Творчество. Совладание. Выгорание. Невроз. М.: Смысл, 2015. 768 с.
3. Крюкова Т.Л. Психология совладающего поведения в разные периоды жизни: дис. д-ра психол. наук. Кострома: КГУ им. Некрасова, 2006. 473 с.
4. Рассказова Е.И., Гордеева Т.О., Осин Е.Н. Копинг-стратегии в структуре деятельности и саморегуляции: психометрические характеристики и возможности применения методики COPE // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2013. Т. 10. № 1. С. 82-118.
5. Совладающее поведение: Современное состояние и перспективы / Под ред. А.Л. Журавлева, Т.Л. Крюковой, Е.А. Сергиенко. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2008. 474 с.
6. Церковский А.Л. Современные взгляды на копинг-проблему // Вестник ВГМУ. 2006. Т. 5. №3. С.1-15.
7. Skinner E.A., Edge K., Altman J., Sherwood H. Searching for the structure of coping: a review and critique of category systems for classifying ways of coping // Psychological Bulletin. 2003. Vol. 129. № 2. P.216-269.

© Евецкая С.В., Зеленова Г.В., Алексеева О.П. 2023.